

**КОНЕЧНОЕ ДИСКРЕТНОЕ ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ****FINITE DISCRETE PROBABILITY SPACE
WHEN TEACHING STUDENTS MATHEMATICS****ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.***ОКИШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.***OKISHEV SERGEY VLADIMIROVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.***OKISHEV ANDREY SERGEEVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

В статье предлагается методика наглядного преподавания теории вероятностей в техническом вузе, ключевым моментом которой является понятие конечного дискретного вероятностного пространства. Данные пространства получены в результате классического случайного эксперимента по бросанию пар симметричных предметов. Предложены различные сочетания предметов в парах. Представлены наборы дискретных случайных величин, зависящих от двух числовых параметров, для выделения событий на вероятностных пространствах. Отмечено, что графическое изображение случайных событий и демонстрация их свойств позволяет рассматривать предложенный подход как «мостик» между аксиоматикой теории вероятностей и простейшими учебными задачами для студентов. Сделан вывод, что именно теоретико-множественный подход, а не комбинаторные расчеты, должен быть основой преподавания теории вероятностей в вузе.

The article proposes a method of visual teaching of probability theory in a technical university, the key point of which is the concept of a finite discrete probability space. These spaces were obtained as a result of a classical random experiment on throwing pairs of symmetrical objects. Various combinations of objects in pairs are proposed. Sets of discrete random variables depending on two numerical parameters are presented to highlight events in probabilistic spaces. It is noted that the graphical representation of random events and the demonstration of their properties allows us to consider the proposed approach as a "bridge" between the axiomatics of probability theory and the simplest educational tasks for students. It is concluded that it is the set-theoretic approach, and not combinatorial calculations, that should be the basis for teaching probability theory at a university.

Ключевые слова: *конечное вероятностное пространство, случайное событие, классическая схема, бросание симметричных предметов, методика, наглядность, студент, задача.*

Key words: *finite probability space, random event, classical scheme, throwing symmetrical objects, methodology, visualization, student, task.*

Обзор литературы и постановка проблемы.

В классический советский период преподавание теории вероятностей велось на основе понятия вероятностного пространства и вероятностной меры, заданной на таком пространстве. В учебнике А.А. Боровкова [2] изложение начинается с понятия о дискретном вероятностном пространстве и с примеров простейших вероятностных моделей. Далее вводится аксиоматика теории вероятностей по А.Н. Колмогорову. Остановимся чуть подробнее на основных определениях этой теории, приведенных в [2].

Рассмотрим пространство Ω и какую-нибудь выделенную в нем систему множеств A , образующую алгебру событий.

Определение 1. Вероятность на $\langle \Omega, A \rangle$ есть числовая функция, определенная на множестве из A и обладающая следующими свойствами:

P1. $P(A) \geq 0$ для любого $A \in A$.

P2. $P(\Omega) = 1$.

P3. Если последовательность событий $\{A_n\}$ такова, что $A_i A_j = \emptyset, i \neq j$,

$$\text{то } P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

Вместо аксиомы P3 достаточно потребовать конечной аддитивности и непрерывности вероятностной меры, что доказано в [2].

Определение 2. Тройка $\langle \Omega, A, P \rangle$ называется *вероятностным пространством в широком смысле*. Если некоторая алгебра \mathfrak{A} образует σ -алгебру в пространстве Ω , то тройка $\langle \Omega, \mathfrak{A}, P \rangle$ называется просто *вероятностным пространством*.

Построение вероятностного пространства $\langle \Omega, \mathfrak{A}, P \rangle$ является основным этапом в создании математической модели (формализации) того или иного случайного эксперимента.

Учебник В.П. Чистякова [8] начинается с примеров пространств элементарных событий. Произвольное множество Ω называется *пространством элементарных событий*, а сами элементы $\omega \in \Omega$ называются *элементарными событиями (элементарными исходами)*. В качестве опытов, образующих Ω , рассматриваются, в частности, эксперименты по бросанию симметричных предметов: игральной кости, монеты, нескольких монет. Далее формулируется набор аксиом теории вероятностей. Однако понятие *дискретного вероятностного пространства* вводится для счетного, а не для конечного множества Ω .

В классической книге Е.С. Вентцель и Л.А. Овчарова [3], относящейся к тому же периоду времени и посвященной инженерным приложениям теории вероятностей, утверждается: «С нашей точки зрения наиболее современным (и, что немаловажно, соответствующим традициям изложения теории вероятностей в университетах) является *аксиоматический теоретико-множественный подход*, связанный с идеями А.Н. Колмогорова; этого подхода мы и будем придерживаться в дальнейшем».

Даже в небольших методических указаниях [7], изданных на кафедре «Высшая математика» нашего вуза в 2000-м году, вводится *строгая аксиоматика* теории вероятностей и понятие *вероятностного пространства*. Теория сопровождается таблицей, поясняющей студентам основные математические обозначения теории множеств в определениях и аксиомах.

Как видим, классический подход предполагает работу с вероятностным пространством, его подмножествами и мерой, строго определенной на этих множествах. Однако существует и несколько иной подход к преподаванию теории вероятностей, игнорирующий вероятност-

ные пространства и предпочитающий арифметические расчеты по шаблонным формулам. В советский период времени примером такого подхода является книга Б.В. Гнеденко и А.Я. Хинчина [4]. В ней вероятность вводится как интуитивно-частотное понятие. Вероятностные пространства отсутствуют. Авторы рассматривают основные вероятностные модели, ориентируясь на конкретные примеры случайных экспериментов. Тем не менее, в работе [4] изложение начинается с введения вероятностной меры и претендует на строгость.

В дальнейшем отказ от вероятностных пространств в учебной литературе прогрессирует. За исходный отправной пункт изложения теории вероятностей были приняты комбинаторные выборки, являющиеся лишь «красивым» частным случаем классической вероятности. Сначала такому изменению подверглись издания для техникумов и колледжей, например, [5]. Начинается этот учебник с понятия о перестановках, сочетаниях и размещениях. Затем, правда, вводятся и случайные события, и вероятность, и даже вероятностное пространство – в справочном формате. Всё издание [5] как раз и является справочником определений и основных расчетных формул. Практикум [6] применяет ту же схему изложения материала уже для вузов. Начинается книга с расчетов числа комбинаторных выборок, а к теории вероятностей эти расчеты пристыковываются через классическую схему элементарных исходов. Понятие вероятностной меры строго определяется лишь во второй главе практикума, представление о вероятностном пространстве и его подмножествах у студентов не формируется. Далее идет переход к расчетным задачам, многие из которых вновь являются комбинаторными. Естественным «завершением» процесса комбинаторно-арифметической ориентации учебного процесса является работа [1], которая посвящена расчетным заданиям по комбинаторике. В этой работе не только нет вероятностных пространств, но нет и самой вероятности. Речь все время идет о расчете числа вариантов. Тем не менее, название работы [1] начинается со слов «Теория вероятностей».

Тенденция сведения теории вероятностей к вычислительным действиям, без разъяснения особой сущности этой дисциплины и ее принципиального отличия, скажем, от математического анализа наметилась очень давно. В учебнике [8] 1978-го года издания приводится следующее изречение английского математика В. Феллера: «При преподавании теории вероятностей существует тенденция возможно быстрее сводить вероятностные задачи к задачам чистого анализа, избегая специфических особенностей самой теории вероятностей». Под анализом здесь понимается в первую очередь применение интегралов, предельных переходов и т.д.

В современных условиях России эта же тенденция проявляется в возможно более быстром переходе к арифметическим расчетам, и в первую очередь к комбинаторике. Изречение Феллера мы перефразировали бы теперь так: «существует тенденция возможно быстрее сводить вероятностные задачи к комбинаторным вычислительным формулам и другим арифметическим вычислениям, обходя особенности самой теории вероятностей: события, их свойства, соотношения между событиями, понимание вероятности как меры, а не как просто числа между нулем и единицей».

Цель авторов данной статьи – предложить методику, дающую студентам понимание вероятностного пространства, вероятности как меры на подмножествах этого пространства, свойств событий и наглядного их изображения. При этом следует сохранить элементарность и простоту современных методик, потому что изложение теории на уровне учебника [2] является, как правило, непосильным для современных студентов технического вуза.

Основная идея предлагаемой методики.

Противоречие между строгим изложением теории вероятностей и простым и наглядным ее преподаванием студентам легко разрешается введением в учебный процесс *конечного дискретного вероятностного пространства*. В классических учебниках оно вводится как

множество из конечного числа элементов $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, σ -алгеброй на котором является множество всех подмножеств Ω . К сожалению, попыток графически изображать такие пространства и события на них не предпринимается. Поэтому для студентов дискретное вероятностное пространство остается формальным списком значков, не имеющим практической пользы. Совсем другое дело – расчет числа счастливых билетов, номеров автомобилей и телефонов с заданными закономерностями и прочие интересные задачки, реализуемые при комбинаторном подходе!

Авторы статьи предлагают подробно и наглядно знакомить студентов с примерами конечных дискретных вероятностных пространств, с событиями на них и со свойствами этих событий. Дискретному вероятностному пространству соответствует *классическая вероятностная модель* с равновозможными и несовместными исходами эксперимента. Одним из таких экспериментов является *бросание симметричных предметов*. Такой эксперимент знаком студентам с детства (например, как бросание игрального кубика). Авторы предлагают рассматривать эксперимент с бросанием пары симметричных предметов. В этом случае множество элементарных исходов (конечное вероятностное пространство) можно изобразить графически в виде двумерного многообразия (прямоугольной таблицы). На таком пространстве очень удобно выделять случайные события, рассматривать их произведения и суммы, вводить дискретные случайные величины, анализировать независимость событий. При этом работа всегда происходит с множествами и мерой на этих множествах, что и является *сущностью теории вероятностей*. Реализация схемы испытаний Бернулли и формулы полной вероятности при экспериментах с бросанием симметричных предметов также не вызывает затруднений. Авторы рекомендуют разбор каждой новой темы в разделе «случайные события» и в разделе «случайные величины» начинать с указанной модели с наглядным изображением вероятностного пространства и только затем переходить к другим вариантам случайных экспериментов либо к формальным вероятностным расчетам.

Классическая вероятностная модель.

Случайный эксперимент, называемый *классической схемой*, возникает в случае симметричности испытания, когда число возможных результатов конечно и их вероятности одинаковы.

Определение 3. Результаты опыта (испытания) называются *элементарными исходами*, если выполняются три свойства:

C1. Исходы *равновозможны*, то есть имеют одинаковую вероятность.

C2. Исходы *несовместны*, то есть появление одного из них исключает появление других в том же опыте.

C3. Исходы *образуют полную группу событий*, то есть никаких других результатов, кроме описываемых исходов, у опыта быть не может.

Множество всех элементарных исходов есть *достоверное событие* (один из них, и ровно один обязательно наступит в результате эксперимента):

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\},$$

где ω_i , $i = 1, \dots, n$ – элементарные исходы, n – общее число элементарных исходов.

Вероятность события A вычисляется по формуле:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) = \frac{m}{n},$$

где n – общее число элементарных исходов, m – число элементарных исходов, при которых наступает событие A (число благоприятствующих A исходов).

Как видим, классическая схема случайного эксперимента порождает конечное дискретное вероятностное пространство.

Бросание симметричных предметов.

Бросание симметричных предметов – один из типов случайных экспериментов, соответствующих классической схеме. Традиционно в качестве таких предметов рассматриваются игральная кость (кубик) и монета. Авторы статьи предлагают для увеличения разнообразия рассматриваемых дискретных пространств рассматривать еще и бросание тетраэдра (правильной треугольной пирамиды с четырьмя гранями). Предлагаемые к использованию симметричные предметы изображены на рис. 1.

Рис. 1. Кость, тетраэдр и монета

При бросании кости возможны шесть элементарных исходов, образующих множество $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. В качестве исхода используется число очков, выпавшее на верхней грани кости. Пусть на гранях тетраэдра помещены числа $\{1, 2, 3, 4\}$. Однако при бросании тетраэдра «верхними» оказываются сразу три его грани. Первый подход состоит в том, чтобы считать выпавшим число очков на невидимой грани тетраэдра. В этом случае образуется множество исходов $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. При втором подходе результатом эксперимента считается сумма очков на трех видимых гранях тетраэдра. Тогда порождаемое опытом множество исходов имеет вид $\Omega = \{9, 8, 7, 6\}$. Авторы статьи будут придерживаться при дальнейшем изложении *первого подхода* к экспериментам с тетраэдрами. При бросании монеты всего два элементарных исхода: «герб» или «решка». Образующееся множество $\Omega = \{Г, Р\}$ можно рассматривать и в классическом Булевом виде: $\Omega = \{1, 0\}$.

Бросание одиночных симметричных предметов порождает слишком «бедные» вероятностные пространства. Поэтому перейдем к бросанию пар симметричных предметов. В этом случае элементарный исход описывается уже двумя числовыми параметрами, а количество элементарных исходов значительно возрастает. На рис. 2 показаны конечные дискретные пространства, порождаемые бросанием пар одинаковых предметов.

Рис.2. Дискретные вероятностные пространства для парных бросаний

При бросании двух костей образуется вероятностное пространство Ω_{KK} из 36 элементарных исходов, а при бросании двух тетраэдров – пространство Ω_{TT} из 16 элементарных исходов. Учитывая, что общее количество событий конечного пространства есть 2^N , где N – число исходов, такие пространства возможно применять в учебных задачах. Иначе обстоит дело с пространством Ω_{MM} , состоящим всего из четырех элементов. Это пространство слишком мало для использования в учебных целях. Авторы некоторых учебников применяют эксперименты с бросанием S монет. Однако порождаемое пространство представляет собой двоичный S – мерный куб, и его наглядное применение в учебных задачах затруднено.

Авторы статьи предлагают рассматривать при обучении студентов еще одно конечное пространство Ω_{TK} , возникающее в опыте с бросанием тетраэдра и игральной кости. Дискретное вероятностное пространство Ω_{TK} имеет 24 элементарных исхода и изображено на рис. 3.

Рис.3. Вероятностное пространство для тетраэдра и кости

Определим далее принципы задания случайных событий и случайных величин на введенных конечных дискретных пространствах.

Случайные события и случайные величины.

Введем обозначения для выпадающих в ходе случайного эксперимента чисел (очков). Предполагаются бросания только костей и тетраэдров. Обозначим число очков, выпавшее на игральной кости, величиной $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, а число очков, выпавшее на тетраэдре, величиной $t \in \{1, 2, 3, 4\}$. Если в опыте бросается две кости, то соответствующие очки обозначим k_1 и k_2 , а для двух тетраэдров соответственно t_1 и t_2 . Уже сами числовые параметры k и t (и подобные им) являются случайными величинами, определенными на пространстве Ω , и могут быть использованы для задания случайных событий. Удобнее, однако, использовать случайные величины, зависящие сразу от двух таких параметров. В качестве таких величин мы используем величины *сумма, произведение, отклонение, максимум и минимум*.

Например, при бросании двух тетраэдров применяются обозначения:

$\Sigma = t_1 + t_2$ – сумма очков, выпавших на тетраэдрах;

$\Pi = t_1 \cdot t_2$ – произведение очков, выпавших на тетраэдрах;

$\Delta = |t_1 - t_2|$ – отклонение очков, выпавших на тетраэдрах, друг от друга;

$M = \max(t_1, t_2)$ – наибольшее число очков, выпавших на тетраэдрах;

$W = \min(t_1, t_2)$ – наименьшее число очков, выпавших на тетраэдрах.

Значения требуемых в задаче случайных величин вычисляются и вписываются студентами в соответствующие клетки таблицы, изображающей Ω . Пример такого заполнения приведен на рис. 4.

Рис.4. Случайные величины W и Δ на пространстве Ω_{TT}

Пользуясь полученными *распределениями случайных величин* на дискретном вероятностном пространстве, студенты с легкостью выписывают таблицы *законов распределения* рассматриваемых *дискретных случайных величин*. Закон распределения величины «минимум» приведен далее в табл. 1, а закон распределения величины «отклонение» – в табл. 2.

Таблица 1. Закон распределения величины W

w_i	1	2	3	4
p_i	$7/16$	$5/16$	$3/16$	$1/16$

Таблица 2. Закон распределения величины Δ

δ_i	0	1	2	3
p_i	$1/4$	$3/8$	$1/4$	$1/8$

Очевидно, что при вычислении вероятностей p_i рассчитывались на самом деле вероятности случайных событий на пространстве Ω_{TT} по классической модели. Случайные события на Ω мы обычно задаем как одно или несколько условий на описанные выше случайные величины. При этом студенты рассчитывают распределения требуемых в задаче случайных величин, а затем выделяют множество благоприятствующих событию исходов на дискретном пространстве. В результате имеем постоянную наглядную связь с аксиоматикой

теории вероятностей, так как изображаем подмножества Ω и определяем вероятностную меру этих подмножеств.

Приведем пример простейшей учебной задачи для эксперимента с бросанием двух игральных костей.

Задача 1. Бросают две игральные кости. Найти вероятности случайных событий: $A = \{\text{произведение выпавших очков не более } 8\}$; $C = \{\text{сумма выпавших очков больше } 10\}$.

Если ввести случайные величины $\Pi = k_1 \cdot k_2$ и $\Sigma = k_1 + k_2$, то события A и C запишутся следующим образом: $A = \{\Pi \leq 8\}$, $C = \{\Sigma > 10\}$.

Изобразим две копии дискретного вероятностного пространства Ω (два прямоугольника 6×6 клеток) на Рис. 5 и Рис. 6. В клетки первой копии Ω впишем соответствующие значения произведения Π , а в клетки второй копии – соответствующие значения суммы Σ . Теперь на Ω можно выбирать исходы, благоприятствующие событиям A и C , выделять события (рамкой) как подмножества Ω , подсчитывать соответствующие количества m_a и m_c

для расчета вероятностей по формуле $P(A) = \frac{m_a}{n}$ или $P(C) = \frac{m_c}{n}$.

Π	1	2	3	4	5	6	
1	1	2	3	4	5	6	$A,$ $m_a=16$
2	2	4	6	8	10	12	
3	3	6	9	12	15	18	
4	4	8	12	16	20	24	
5	5	10	15	20	25	30	
6	6	12	18	24	30	36	
	Ω						

Рис. 5. Распределение величины Π на пространстве Ω

Σ	1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	$C,$ $m_c=3$
2	3	4	5	6	7	8	
3	4	5	6	7	8	9	
4	5	6	7	8	9	10	
5	6	7	8	9	10	11	
6	7	8	9	10	11	12	
	Ω						

Рис. 6. Распределение величины Σ на пространстве Ω

Как видим из рисунков, количества благоприятствующих требуемым событиям исходов $m_a = 16$, $m_c = 3$. Поэтому вероятность $P(A) = \frac{m_a}{n} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$, а вероятность

$P(C) = \frac{m_c}{n} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. В предлагаемой версии решения Задачи 1 демонстрируются вероятностное пространство и его подмножества, элементарным исходам наглядно приписываются величины числовых характеристик Π и Σ , понятен выбор благоприятствующих исходов и подсчет их количества.

В итоге заметим, что даже к простейшей вероятностной задаче следует подходить корректно, решать ее понятно и подробно. Иначе вместо обучения получаем формальную отписку по принципу: «кто понял – молодцы» (а не поняли – преподаватель не виноват).

Независимость событий.

Независимость (зависимость) случайных событий хорошо объяснять студентам на рассмотренных нами графических изображениях дискретных пространств. При этом возможна как аналитическая, так и графическая (долевая) проверка независимости событий.

Определение 4. Случайные события A и B называются *независимыми*, если имеет место свойство $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$ для их вероятностей.

Утверждение 1. Независимые случайные события совместны.

Утверждение 2. Несовместные случайные события зависимы.

Как видим из простейших утверждений, независимые события всегда имеют непустое пересечение как множества на графической иллюстрации дискретного пространства. Отсутствие такого пересечения говорит о зависимости событий, и может быть проверено графически. Более того, свойство для вероятностей независимых событий может быть переписано в виде:

$$\frac{P(A \cdot B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(\Omega)}.$$

Таким образом, доля события $A \cdot B$ в событии A должна быть такой же, какова доля события B во всем пространстве Ω . Это свойство помогает строить задачи на проверку независимости событий, в том числе и с графическими иллюстрациями. Можно применять указанное соотношение и при проверке независимости событий в учебных задачах.

Задача 2. Бросают тетраэдр и игральную кость. Пусть $\Pi = t \cdot k$ – произведение выпавших на предметах очков. Независимы ли следующие случайные события: $A = \{k - \text{нечетно}\}$ и $B = \{t \leq 2\}$? Проверить также независимость событий $C = \{\Pi < 6\}$ и $D = \{2 \leq k \leq 3\}$.

Изобразим события A и B на Рис. 7. Очевидно, что $P(A) = P(B) = 0,5$. В то же время вероятность произведения событий $P(A \cdot B) = 0,25$. Поэтому выполняется $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$, и события A и B независимы.

События C и D показаны на Рис. 8. Подсчитав число благоприятствующих событиям исходов, получаем $P(C) = P(D) = \frac{1}{3}$. Вероятность произведения событий $P(C \cdot D) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$, а произведение вероятностей $P(C)P(D) = \frac{1}{9}$. Значит, события C и D зависимы. Проверку зависимости событий можно было выполнить и другим способом. Доля со-

бытия $C \cdot D$ в событии C составляет, согласно Рис. 8, величину $\frac{3}{8}$, а доля события D в Ω_{TK} равна $\frac{1}{3}$. Числа эти не равны, поэтому события C и D зависимы.

Рис. 7. События A и B на пространстве Ω_{TK}

Рис. 8. События C и D на пространстве Ω_{TK}

Таким образом, модель конечного дискретного вероятностного пространства позволяет просто и наглядно проверять независимость случайных событий и прочувствовать суть этого понятия.

Схема испытаний Бернулли.

Определение 5. Пусть проводится подряд несколько *одинаковых* испытаний (опытов). Пусть в каждом из этих испытаний событие A *настывает с одной и той же вероятностью, независимо* от результатов предыдущих испытаний. Такая вероятностная модель называется *схемой последовательных независимых испытаний Бернулли*. При этом событие A именуется *успехом*, а противоположное ему событие \bar{A} – *неудачей*.

Схема Бернулли, как правило, является одной из основных вероятностных моделей,

изучаемых в разделе «случайные события» в технических вузах. Рассмотрим одну занимательную задачу, приводящую к этой схеме.

Задача 3. В таверне одного приморского городка хозяин предлагает «севшим на мель» морякам следующую игру. Четыре раза бросается тетраэдр с нанесенными на грани записями $\{1, 10, 100, X\}$. Сумма выпавших в ходе четырех попыток чисел является количеством талеров, получаемых моряком от хозяина таверны. Однако если хоть один раз выпадет «крест» X , но моряк не получает ничего, да и сам попадает в рабство.

Успехом в отдельном испытании считаем событие $A = \{\text{выпадение креста}\}$. Выигрышем хозяина считается событие $C = \{\text{выпадение креста хотя бы в одном опыте}\}$. Победу моряка можно трактовать по-разному. Это может быть отсутствие выигрыша хозяина $\bar{C} = \{\text{крест не выпал ни разу}\}$, либо случайное событие $B = \{\text{получена максимальная сумма в 400 талеров}\}$. Процесс проведения опытов удобно изображать в виде дерева, показанного на Рис. 9. Там же изображен вид предмета для бросания.

Рис. 9. Дерево испытаний и тетраэдр для Задачи 3

В каждом опыте происходит ветвление по принципу успех – неудача. Вероятность успеха $P(A) = 0,25$. На долю остальных исходов остается $P(\bar{A}) = 0,75$. Следуя процессу испытаний на Рис. 9, определяем вероятности событий:

$$P(C) = 0,25 + 0,75 \cdot 0,25 + 0,75^2 \cdot 0,25 + 0,75^3 \cdot 0,25 \approx 0,6836;$$

$$P(\bar{C}) = 0,75^4 \approx 0,3164 \quad \text{или} \quad P(\bar{C}) = 1 - P(C) \approx 0,3164.$$

Событие B наступает с вероятностью $P(B) = 0,25^4 \approx 0,0039$, что маловероятно. Таким образом, шансов получить 400 талеров у моряка практически нет, а вот угодить в рабство он может примерно в семи случаях из десяти. Арифметические расчеты в задаче соответствуют формуле Бернулли. Графическая схема показывает процесс возникновения этой расчетной формулы. Бросание тетраэдра связывает задачу с ранее изученным материалом. История про таверну придает решению занимательность и вызывает интерес у студентов.

Формула полной вероятности.

Определение 6. Пусть H_1, H_2, \dots, H_n – гипотезы, то есть случайные события, удовлетворяющие условиям:

Г1. $H_i \cdot H_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то есть гипотезы несовместны.

Г2. $A \subset H_1 + \dots + H_n$, то есть событие A происходит только при появлении одной из гипотез.

Г3. $P(H_i) > 0$, то есть вероятности гипотез положительны.

Тогда имеет место формула полной вероятности для события A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P_{H_i}(A),$$

где $P_{H_i}(A)$ – условные вероятности события A .

Формула полной вероятности применяется в случае «двухступенчатых» экспериментов. На первом этапе такого эксперимента случайным образом разыгрываются условия основного опыта (гипотезы), а на втором этапе проводится сам основной опыт. Разыграть условия основного опыта можно, например, бросанием симметричного предмета. Сам основной опыт тоже может быть связан с конечным дискретным пространством.

Задача 4. На первом этапе эксперимента бросаются две монеты. Если выпали два герба (гипотеза 1), то основной опыт состоит в бросании двух костей. Если выпали герб и решка (гипотеза 2), то бросаются кость и тетраэдр. Если же выпало две решки (гипотеза 3), то в основном опыте используются два тетраэдра. Какова вероятность, что произведение очков, выпавших на бросаемых предметах, больше десяти?

Имеем «двухступенчатый» эксперимент, в котором предложенные гипотезы удовлетворяют условиям Г1 – Г3. При этом рассматривается случайное событие $A = \{\text{произведение выпавших очков } \Pi > 10\}$. Схема эксперимента представлена на Рис. 10. При этом предложенные гипотезы не являются равновероятными, а на втором этапе рассматриваются три разных конечных вероятностных пространства.

Рис. 10. Схема случайного эксперимента для Задачи 4

Дискретные пространства для второго этапа показаны нами на Рис. 11. Наглядное изображение исходов позволяет студентам легко выделить событие A в каждой из ситуаций и найти соответствующие условные вероятности.

В итоге вычисление вероятности события A становится не только простым, но и осознанным студентами:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P_{H_1}(A) + P(H_2) \cdot P_{H_2}(A) + P(H_3) \cdot P_{H_3}(A) = \\ = \frac{1}{4} \cdot \frac{17}{36} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{24} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{16} = \frac{68 + 96 + 27}{576} = \frac{191}{576} \approx 0,3316.$$

Рис. 11. Дискретные пространства для Задачи 4

Таким образом, предложенная авторами методика успешно применима и при решении учебных задач на полную вероятность.

Заключение.

Авторы настаивают на знакомстве студентов на лекциях с аксиоматикой А.Н. Колмогорова, понятием вероятностного пространства и особой меры на нем. Переход к простейшим учебным задачам на случайные события и случайные величины предлагается осуществлять с помощью классического эксперимента по бросанию симметричных предметов. Возникающие при этом *конечные дискретные вероятностные пространства* являются удобным связующим «мостиком» между теорией и практикой. Рекомендуется изображать эти вероятностные пространства, наглядно рассматривать события и свойства событий на этих конечных множествах. Удобно показывать на конечных пространствах и распределения дискретных случайных величин.

В то же время не следует полагать, что авторы используют на практических занятиях со студентами только модель с бросанием предметов. Вынимание разноцветных шаров из урны, стрельба по мишеням, работа с колодой игральных карт и с фигурами на шахматной доске также применяются для обучения теории вероятностей. Просто задачи с бросанием предметов желательно решать первыми в каждой теме с показом вероятностных пространств и событий на них. Что касается комбинаторных выборов, то комбинаторика – это вообще не раздел теории вероятностей, а смежная дисциплина. Комбинаторные расчетные формулы являются лишь одной из многих возможных моделей для вычисления вероятностей в простейшей

схеме $P(A) = \frac{m}{n}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Теория вероятностей. Практикум и индивидуальные задания по

комбинаторике (типовые расчеты). Спб.: Изд-во «Лань», 2018. 72 с.

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. Главная редакция физико-математической литературы, изд-во «Наука», 1976. 352 с.

3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. М.: Наука, 1988. 480 с.

4. Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1982. 160 с.

5. Миронова Н.П. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студентов техникумов и колледжей. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. 224 с.

6. Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей (типовые расчеты). Спб.: Изд-во «Лань», 2010. 288 с.

7. Случайные события и действия над ними: Методические указания к самостоятельной работе / А.Г. Гринь, И.П. Гринь. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2000. 23 с.

8. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Главная редакция физико-математической литературы, изд-во «Наука», М., 1978. 224 с.

© Окишев С.В., Окишев А.С., 2024.